

Дарё - пост	Метео-станция	Иқлимий даврлар	Регрессия тенгламалари	$r \pm \sigma_r$
Қашқадарё – Варганза қ.	Мингчукур	Базавий	$R = -0,0407 \cdot t^2 - 1,556x + 18$	$0,255 \div 0,112$
			$R = 7E-05 \cdot X^2 - 0,070 \cdot X + 18$	$0,953 \div 0,011$
		Жорий	$R = 0,0263 \cdot t^2 - 1,21x + 10$	$0,167 \div 0,116$
			$R = 4E-05 \cdot X^2 - 0,038 \cdot X + 10$	$0,842 \div 0,035$

Изоҳ: R – муаллақ оқизиклар сарфлари, t - ҳаво ҳарорати, X - атмосфера ёгинлари, $r \pm \sigma_r$ - корреляция коэффициенти ва унинг хатолиги.

Юқоридаги 2-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, Қашқадарёнинг Варганза гидрологик постида қайд этилган муаллақ оқизиклар сарфлари билан атмосфера ёгинларининг йиллик қийматлари орасидаги боғланишлар ва улар аниқлигини белгилаб берадиган корреляция коэффицентларининг ҳисоблаш ифодалари асосида олинган қийматлари ишончлилик мезонига тўғри келади.

Тадқиқот натижасида олинган маълумотлар асосида қуйидаги **хулосаларга** келиш мумкин: Қашқадарё ҳавзасида жойлашган метеорологик станцияда қайд этилган ҳаво ҳароратлари жорий иқлимий даврда базавий иқлимий даврга нисбатан йилига ўртача $0,015 \text{ }^\circ\text{C}$ атрофида ортиб борган; Ўрганилаётган дарё ҳавзасида атмосфера ёгинларининг базавий ва жорий иқлимий даврлар бўйича ўзгариши ўрганилди. Унга кўра, базавий иқлимий даврга нисбатан жорий иқлимий даврда атмосфера ёгинларининг қиймати 30 ммгача камайган; Қашқадарёда ўлчанган ўртача йиллик муаллақ оқизиклар сарфлари билан Мингчукур метеостанцияси қайд этилган атмосфера ёгинлари орасидаги боғланиш графиклари зичлигини ифодалайдигана жуфт корреляция коэффицентларининг қийматлари базавий иқлимий даврда $r=0,953$ га тенг бўлди. Жорий иқлимий давр учун олинган корреляция коэффицентининг қиймати ҳам базавий иқлимий даврдагига мос келади ($r=0,842$).

Фойдаланилган адабиётлар

1. Рахмонов К.Р., Ҳикматов Ф.Ҳ. Ўзбекистон тоғ дарёлари муаллақ оқизиклари ва улар ҳавзаларидан тупроқ-грунтлар ювилиши жадаллигини баҳолаш. –Тошкент: “Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uyi”, 2021. - 148 б.
2. Ресурсы поверхностных вод. Т. 14. Вып. 3. Бассейн р.Амударья / Под ред. Ю.Н.Иванова. - Л.: Гидрометеоздат, 1971. - 472 с.
3. Хикматов Ф.Х. Водная эрозия и сток взвешенных наносов горных рек Средней Азии. – Ташкент: «Fan va texnologiya», 2011. - 248 с.
4. Шульц В.Л. Реки Средней Азии.-Л.: Гидрометеоздат, 1965. -692 с.
5. Шеглова О.П. Формирование стока взвешенных наносов и смыв с горной части Средней Азии // Тр. САНИГМИ. -1972. -Вып. 60 (75). -228 с.

Ziyayev R.R., Mirzayeva D.T., Karimova S.M.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston, z-rahmat@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458637>

TOG‘ DARYOLARI TO‘LINSUV DAVRI MUDDATLARINING IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDAGI SILJISHLARI HAQIDA (PISKOM VA UGOM DARYOLARI MISOLIDA)

Аннотация. Мақола Пискон ва Угом дарйолари то‘лinsuv davri muddatlarining iqlim o‘zgarishi sharoitida siljishlarini baholashga qaratilgan. Shu maqsadda daryolar to‘linsuv davrining bazaviy (BID) va joriy (JID) iqlimiy davrlarda kuzatilgan kundalik suv sarflari qiymatlari asosida oqim gidrograflari chizilgan. Ushbu gidrograflarni o‘zaro solishtirish natijasida to‘linsuv davri boshlanish va tugash muddatlarining siljishlari aniqlangan.

Калит со‘злар: *daryo, to‘linsuv davri, muddatlari, iqlim o‘zgarishi, siljishlar, baholash.*

О СДВИГАХ СРОКОВ ПОЛОВОДЬЯ ГОРНЫХ РЕК В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА (НА ПРИМЕРЕ РЕК ПСКЕМА И УГАМА)

Аннотация. Статья посвящена оценке сдвигов сроков половодья на реках Пскема и Угама в условиях изменения климата. С этой целью, на основе ежедневных расходов воды,

учтенных в базавом (БКП) и текущем (ТКП) климатических периодах, построены гидрографы половодья изучаемых рек. В результате сопоставления гидрографов выявлены сдвиги начала и конца половодья на изучаемых реках.

Ключевые слова: река, половодье, сроки половодья, изменения климата, сдвиги, оценка.

ON SHIFTS IN THE TIMING OF MOUNTAIN RIVER FLOODING IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE (USING THE EXAMPLE OF THE PSKEMA AND UGAMA RIVERS)

Annotation. The article is devoted to the assessment of shifts in the timing of flooding on the rivers Pskema and Ugama in the context of climate change. For this purpose, hydrographs of the flood waters of the studied rivers are constructed based on the daily water consumption recorded in the base (BKP) and current (TKP) climatic periods. As a result of the comparison of hydrographs, shifts in the beginning and end of high water on the rivers were revealed.

Keywords: river, flood, flood timing, climate change, shifts, assessment.

Kirish. Bugungi kunda, Yer sayyorasida kuzatilayotgan iqlim o'zgarishi natijasida mavjud suv resurslaridan samarali foydalanish masalalari yildan yilga murakkablashib bormoqda. Ana shunday sharoitda Markaziy Osiyoda ham suv manbalarini xavfsizlik, energiya, oziq-ovqat va atrof-muhit bilan uzviy bog'liq holda o'rganish hamda ularning miqdoriy o'zgarishlarini baholash o'ta muhimdir. Ma'lumki, so'nggi yillarda yuqorida qayd etilgan jarayon ta'sirida tog' daryolari oqimida miqdoriy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Ushbu masalani Piskom hamda Ugom daryolari misolida o'rganish va bu borada tegishli ilmiy xulosalarga kelish bugungi kunning **dolzarab** masalalaridan biri hisoblanadi.

Tog' daryolari oqimining miqdoriy o'zgarishlarini baholash masalalari ustida ko'plab olimlar o'zlarining ilmiy tadqiqot ishlarini olib borganlar. Jumladan, o'tgan asrda bu masala bilan V.G.Glushkov, E.M.Oldekop, L.K.Davidov, M.I.Lvovich, V.L.Shuls, O.P.Sheglova va boshqalar shug'ullangan bo'lsalar, hozirgi kunda mazkur masalani V.E.Chub, F.Xikmatov, L.M.Karandaeva, B.D.Salimova, D.Y.Yusupova, S.A.Haydarov kabi tadqiqotchilar o'rganilmoqdalar [2, 4]. Biroq, mazkur masala Piskom hamda Ugom daryolari to'linsuv davri oqimi misolida alohida tadqiqot ob'ekti sifatida ko'rib chiqilmagan. Mazkur tadqiqot ishida asosiy e'tibor Piskom hamda Ugom daryolari to'linsuv davri elementlarini aniqlash masalalariga qaratilganligi bilan yuqoridagi tadqiqotlardan farqlanadi.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari. Ushbu tadqiqot ishining asosiy **maqsadi** tog' daryolari to'linsuv davri oqimi muddatlarining iqlim o'zgarishi sharoitidagi siljishlarini uzoq yillar davomida olib borilgan gidrologik kuzatishlar ma'lumotlari asosida baholashga qaratildi. Ishda ko'zlangan maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi **vazifalar** belgilab olindi: Piskom hamda Ugom daryolaridagi gidrologik postlarda o'Ichangan kundalik suv sarflari haqidagi ko'p yillik ma'lumotlarni to'plash va ma'lumotlar bazasini yaratish; to'plangan gidrologik ma'lumotlarni ikki davrga, ya'ni bazaviy iqlimiy davr (BID, 1961-1990 yy.) va joriy (JID, 1991-2020 yy.) iqlimiy davrlarga bo'lib, statistik tahlil qilish; har ikki hisob davrida kuzatilgan kundalik suv sarfi ma'lumotlari asosida o'rtacha ko'p yillik kundalik suv sarflarini aniqlash va shu asosida daryo gidrograflarini chizish; hisob davrlaridagi gidrograflarni iqlim ilishi sharoitidagi siljishlarini aniqlash va ularni tahlil qilish.

Asosiy natijalar va ularni muhokamasi. Tadqiqot ishida dastlab, Piskom hamda Ugom daryolari to'linsuv davrining siljishlarini aniqlash maqsadida ikkita davrdagi, ya'ni BID (1961-1990 yy.) va JID (1991-2020 yy.) uchun o'rtacha kunlik suv sarflari hisoblandi. Hisoblangan suv sarflaridan foydalanib oqim gidrograflari chizildi (1-rasm). Ushbu gidrograflardan to'linsuv davri elementlari aniqlandi (1-jadval).

BID va JIDlar uchun birgalikda chizilgan Piskom daryosi gidrograflari tahlil qilindi (1-jadval). O'rganilayotgan hisob davrlarida to'linsuv davrining boshlanishi deyarli bir xil sanalarda, bir kunlik farq bilan kuzatilgan. Lekin, ularning tugash muddatlari orasidagi farq 8 kunni tashkil etgan. BIDga nisbatan JIDda to'linsuv davrining tugashi muddati oldinroq bo'lganligi qayd etilgan. Buning natijasida JIDda to'linsuv davrining umumiy davom etish vaqti ham bir haftaga qisqargan.

**“Иқлим ўзгариши шаронтида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”**

Piskom-Mullala q.

Ugom-Xojikent q.

1-rasm. Daryolarning BID va JIDlar uchun gidrograflari

1-jadval

Daryolarning BID va JIDlar uchun aniqlangan
to‘linsuv davri elementlari

Hisob davrlari	Boshlanish sanasi	Tugash sanasi	Davom etishi, kun	Suv sarfi, m ³ /sek			Oqim hajmi, 10 ⁶ m ³
				max	min	o‘rt.	
Piskom							
BID (1965-1990 yy.)	17.IV	28.VIII	134	$\frac{236}{26.VI}$	73,7	152	1759,8
JID (1991-2020 yy.)	15.IV	20.VIII	128	$\frac{211}{25.VI}$	73,3	148	1636,8
Farqi	2 kun	8 kun	6 kun	$\frac{25}{1}$	0,4	4,0	123
Ugom							
BID (1961-1990 yy.)	10.III	16.VIII	160	$\frac{60,1}{29.IV}$	13,7	36,8	508,7
JID (1991-2020 yy.)	4.III	18.VIII	168	$\frac{65,4}{19.V}$	13,7	40,9	593,7
Farqi	6 kun	2 kun	8 kun	$\frac{5,3}{10}$	-	4,1	85,7

Gidrograflardan maksimal suv sarflarining kuzatilish muddatlarida ham katta farq ko‘zga tashlanmaydi. Lekin, ularning qiymatlarida ma‘lum bir o‘zgarishlar mavjud. Masalan, BIDda to‘linsuv davrdagi maksimal suv sarfining qiymati 236 m³/s bo‘lgan bo‘lsa, JIDda esa 211 m³/s ni tashkil qilgan. Ular orasidagi farq 25 m³/s ga tengdir.

BID va JIDlar uchun birgalikda chizilgan gidrograflar Ugom daryosi uchun ham tahlil qilindi. Ugom daryosida BIDga nisbatan JIDda to‘linsuv davrining boshlanish sanasi bir hafta oldin, boshlangan bo‘lsa, ularning tugash muddatlari esa ikki kun keyinga siljigan. Ushbu siljish natijasida JIDda to‘linsuv davrining umumiy davom etish vaqti ham 8 kunga uzaygan (1-jadval).

Ugom daryosi uchun chizilgan gidrograflardan maksimal suv sarflarining kuzatilish muddatlarida siljishlari aniq namoyon bo‘lgan. Masalan, BIDda maksimal suv sarfi (60,1 m³/s) 29 aprelda kuzatilgan bo‘lsa, JIDda esa maksimal suv sarf (65,4 m³/s)larining kuzatilish muddati 19 mayda to‘g‘ri keladi. Mazkur sana JIDda maksimal suv sarflari kuzatilish muddatining BIDga nisbatan 20 kunga siljiganligini ko‘rsatadi.

Tadqiqotda olingan natijalar asosida **xulosa** sifatida quyidagilarni aytib o‘tish lozim:

1. Piskom daryosida BID va JIDda to‘linsuv davrining boshlanish muddatlarida farq sezilmagan. Lekin, ularning tugash muddatlari orasidagi farq 8 kunni tashkil etgan. Bazaviy iqlimiy davrga nisbatan joriy iqlimiy davrda to‘linsuv davrining tugashi muddati oldinroq bo‘lganligi kuzatilgan. Buning natijasida JIDda to‘linsuv davrining umumiy davom etish vaqti siljib, bir haftaga

qisqarganligi qayd etildi;

2. Ugom daryosida ikkita hisob davrlaridagi to‘linsuv davrining boshlanishi bir haftaga, uning tugash sanalari orasidagi farq 2 kunni tashkil etdi. Biroq, daryoda to‘linsuv davridagi eng katta suv sarfi kuzatilgan vaqt 20 kunga siljiganligiga amin bo‘ldik;

3. Natijalardan ko‘rinib turibdiki, global va regional miqyosda havo haroratining ilishi oqibatida Piskom hamda Ugom havzalarida qor qoplami va muzliklarning erishi jarayoni jadallashib borayotganidan darak beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Алимухамедов И.Р. Определение среднего многолетнего стока рек бассейна Пскема // Известия Узбекского географического общества. – Ташкент, 1968. – Том XI. – С. 66-69.
2. Глазырин Г.Е., Хикматов Ф.Х., Аденбаев Б.Е., Юнусов Г.Х. и др. Методика исследования гидрологического режима горных рек. -Ташкент: “Fan va texnologiyalar”, 2016. -172 С.
3. Зияев Р.Р. Зарафшон хавзаси дарёлари сув режими фазаларининг иқлим ўзгариши шароитидаги силжишлари. Геогр. ф. ф. д. ... дисс. автореферати. – Тошкент, 2021. – 46 б.
4. Ососкова Т.А., Хикматов Ф.Х., Чуб В.Е. Изменение климата. – Ташкент: НИГМИ, 2005. – 40 с.
5. Хикматов Ф.Х. ва бошқ. Зарафшон дарёси хавзасининг гидрометеорологик шароити ва сув ресурслари. Монография. – Тошкент: «Фан ва технология», 2016. - 276 б.
6. Царёв Б.К., Карандаева Л.М. Информационные показатели карт температуры и осадков в бассейне реки Зеравшан // Тр. НИГМИ. – Ташкент, 2007. – Вып. 8(253). – С. 93-100.
7. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. – Ташкент: «ВОРИС НАШРИЁТ» МЧЖ, 2007. – 133 с.

Н.Х. Олимжонова, З.Э.Куранбоева, Д.М.Турғунов

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон

E-mail: nodirakarimovna@mail.ru, zulfiyakhan@mail.ru, turgunovd1987@gmail.com

ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ШАРОИТИДА СЎХ ДАРЁСИ ОҚИМИ ШАКЛЛАНИШИГА АТМОСФЕРА ЁҒИНЛАРИНИНГ ТУРЛАРИ ВА ҲАВО ҲАРОРАТИНИНГ БИРГАЛИКДАГИ ТАЪСИРИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

Аннотация. Мазкур мақолада Сўх дарёси оқими билан атмосфера ёғинлари ҳамда ҳаво ҳарорати орасидаги кўп ҳадли боғланишлар статистик баҳоланган. Боғланишлар Сариканда метеорологик станциясида 1977-2023 йиллар давомида кузатилган метеорологик элементлар – атмосфера ёғинлари, ҳаво ҳарорати ва қор қоплами қалинлиги кўрсаткичларини турли даврларга ажратилган ҳолда тузилган.

Калит сўзлар: Сўх дарёси, дарё оқими, атмосфера ёғинлари, ҳаво ҳарорати, қор қоплами қалинлиги, корреляция коэффициенти, гидрологик йил, совуқ ярим йиллик, илиқ ярим йиллик.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОВМЕСТНОГО ВЛИЯНИЯ ТИПОВ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА ФОРМИРОВАНИЕ СТОКА РЕКИ СОХ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Аннотация. В данной статье статистически оценены многофакторные связи между стоком реки Сох, атмосферными осадками и температурой воздуха. Связи составлены путем разделения метеорологических элементов, наблюдаемых на метеостанции Сарыканда за период 1977-2023 гг.- атмосферных осадков, температуры воздуха и толщины снежного покрова на различные периоды.

Ключевые слова: Река Сох, речной сток, атмосферные осадки, температура воздуха, толщина снежного покрова, коэффициент корреляции, гидрологический год, холодный период, теплый период.

STATISTICAL ASSESSMENT OF THE COMBINED EFFECT OF ATMOSPHERIC PRECIPITATION TYPES AND AIR TEMPERATURE ON THE FORMATION OF THE SOX RIVER FLOW UNDER CLIMATE CHANGE CONDITIONS

Abstract. The article statistically evaluates the multidimensional relationships between the Sox